

dintre care este ucis cel mai mare; varianta din 1883, în versuri, comunicată lui G.Dem. Teodorescu, cu testamentul respectat de ucigași dar cu adresanta cu neagră cosiță a mesajului postum al tânărului, prin vocea mioarei fermecate, absentă...; varianta publicată de Brăiloiu în 1932, din Ștefănești, Argeș, descrie omorul în felul altor câteva variante din Muntenia, Dobrogea, Moldova, întâlnite la Fochi; în varianta din Nereju, Vrancea, tot din tipologie, șase ciobani dușmani așteaptă victima să termine mulsul oilor și îl îngroapă după testamentul lăsat mioriței; în sfârșit, o variantă similară din Timocul sârbesc se încheie cu dezvăluirea omorului de către oiță, aceasta fiind legatară testamentară și către mama ciobanului, cuprinzând practicile rituale de pomenire datorate fiului ucis de nouă ciobani dușmani. Ca atare, concluzia autoarei este că omorul este departe de a fi absent în ființa epică a textului mioritic, cu atât mai mult cu cât aceste dezvoltări ne dau informații atât de valoroase asupra creativității și adaptabilității în decursul circulației folclorice, datorate mediilor prin care se perindă, specializării informatorului (cu termenul Sandei Golopenția, discutat aici în comentariul meu în acest volum, în cadrul capitolului *Note de lectură*) și receptării emice a variantelor. Cu alte cuvinte, interpretările și informările domeniului nostru dinspre *Miorița* nu se vor sfârși.

Deși pare că am spus „tot” ce mi-a grăit cartea Ioanei-Ruxandra Fruntelată, am lăsat nerostite câteva gânduri comune: așa este dificultatea de a face profesionist etnologie pe terenul românesc „de acasă”, unde vorbim de pre-cunoașterea limbii terenului, pe de o parte, și de complicitatea mediului savant cu autorul analizei, pe baza unui grad considerat mare de împărtășire a culturii „de tip folcloric” (p. 36); așa este și conștiința că „ceea ce studiază etnologul nu este (numai) text, iar metoda va trebui să împrumute ceva din proteismul culturii vii pe care vrem s-o interpretăm dacă vrem să înțelegem această cultură și nu doar s-o codificăm, s-o cuantificăm și s-o reducem la date/ simboluri cunoscute și mai ușor manevrabile.” (p. 38). Așa este și frumoasa dedicare a trudei sale, de a cărei împlinire autoarea cărții s-a apropiat uimitor de mult: „iubind lumea românească și oamenii pământului cu bucuria unei recunoașteri continue și neliniștea unei datorii mari despre care orice intelectual al țării știe că se cere plătită în fiecare zi.” (p. 10).

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

Astrid Cambose, *Cealaltă grădină. Cultura tradițională a morții la români*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019, 630 p.

Așteptată cu mare interes, apărută într-un semnificativ moment al etnologiei românești de nouă generație, dar îngreunată în circulația ei intelectuală de survenirea pandemiei, această carte își justifică pe deplin recenzarea în paginile Anuarului Arhivei de Folclor din Cluj-Napoca, autoarea fiind apropiată de peste un deceniu de fondurile de arhivă, de metodele și de idealurile de lucru ale echipei noastre de specialiști.

Mobilul intelectual al căutării și aflării din paginile cărții este punctat ferm dintru început de autoare: „*la întrebările metafizice majore se pot da doar răspunsuri metaforice, al căror adevăr constă tocmai în subtilitatea și frumusețea lor. Considerând că există o explozie de metafizică în mitologie, în literaturile vechi, în textele revelate și sapiențiale, în folclor ș.a., credem că „metaforele” respective ar putea fi culese, inventariate, comentate și considerate texte propriu-zise filosofice, pentru că problematica lor este filosofică.*” (p. 22) În adevăr, pentru etnologie aceasta este o perspectivă de mare preț, pentru care se cere, și se dă, în cazul nostru, o minte pătrunzătoare pregătită temeinic în ambele câmpuri disciplinare. Ca primă dovadă ni se oferă delimitarea precisă prin stricta împroprietărire a termenilor documentari: „*cultura românească tradițională – cu toate neajunsurile sale, vom folosi această sintagmă când ne vom referi la cultura țărănească veche, dar și cea actuală, în măsura în care cea din urmă prezintă o formă de continuitate dinamică față de moștenirea veacurilor trecute.*” (p. 23)

Dat fiind că „*principala temă metafizică supraindividuală a tuturor timpurilor a rămas natura sufletului și a divinității*” (p. 31), autoarea se concentrează în introducere pe pluralitatea documentelor care ne pot da indicii despre evoluția endemică a conceptelor relevante ideii de suflet, selectându-le din arheologie (sciții), filosofie și istoriografie (Pitagora, Platon, Aristotel), istoria religiilor (Mircea Eliade), istoria filosofiei (Lucian Blaga), antropologia culturală (James G. Frazer, George Gusdorf). Teza cercetătoarei se înrudește cu cea a ultimului autor chiar la rădăcină, acolo unde „*gândirea doctrinală are antecedente în gândirea mitică, iar conștiința mitică, deși refulată, nu a murit încă*” (p. 36). Ca atare, întrebarea de cercetare căreia îi răspunde lucrarea este: „*în ce măsură imaginarul tanatologic românesc este de natură magică (sau magic-religioasă, cum afirma Mircea Eliade) și în ce măsură este el expresia unui demers metafizic?*”, cu excelența și actualul corolar: „*Care mai este relevanța sa azi pentru identitatea comunitară?*” (*Ibidem*). Aceasta din urmă este interogația care ne reunește ca întrebare a generației noastre de etnologi, crescuți cu o realitate etnografică, dar operând profesional cu o cu totul alta, emergentă.

Primul dintre cele patru capitole foarte consistente ale cărții este intitulat *Moartea – un „obiect despicat”*. Obiectul intelectual numit cu termenul lui Lucian Blaga („fenomen despicat”, p. 122) este urmărit pe căile pe care le-a parcurs însăși cercetătoarea, conducându-ne firesc către punctele de confluență domeniială – etnologie și filosofie – care au mobilizat gândirea sa critică asupra subiectului: „*În reflecția țărănească asupra morții confluează problemele clasice ale filosofiei: ce este omul, ce este sufletul, ce este lumea, ce este absolutul, care este raportul aparență / esență, sau timp / eternitate, ce presupune devenirea și dacă are ea o natură continuă ori discontinuă, ce este adevărul și în ce măsură este el cognoscibil, cum anume se echilibrează termenii raportului libertate-cauzalitate-destin, atât la nivelul omului, cât și la nivelul lumii etc. **O singură temă filosofică majoră lipsește: neființa.***” (sublinierea noastră). Este doar prima afirmație seducătoare și pătrunzătoare pe care o face Astrid Cambose în acest demers bogat în gândire și în instrumentele acesteia, demers prin care se atinge, practic, de toate formele de expresie ale culturii noastre tradiționale: „*metafizica aceasta (dacă este metafizică) se exprimă sincretic, prin lexic, frazeologie și paremiologie, prin sărbători, ritualuri și texte ceremoniale, prin piese de folclor literar (basmе, narațiuni autoreferențiale, anecdote sapiențiale), sau muzical (bocete, cântece „de petrecut” și „hori ale mortului”, spectacole*

dramatice funerare etc.), printr-o anumită ritmare a timpului calendaristic, printr-o anumită viziune a spațiului, reflectată în construcții, drumuri, incinte, obiecte, podoabe, ornamente și prin nenumărate imagini și simboluri ale sacralității morții, [astfel încât] suntem siliți să recunoaștem că «recuzita» prin care se pune în scenă viziunea țărăneasă a morții este una redutabilă.» (p. 39)

Acest prim capitol conține o incursiune în izvoarele istoriografice ale credințelor funerare ale vechilor locuitori ai spațiului nostru, începând cu geții (Herodot, discutat de Ion Horațiu Crișan și de Vasile Pârvan, cel care aduce în prim plan dezbateră istorico-religioasă despre străvechea îmbinare dintre religia uranică a cuceritorilor indo-europeni și religia htoniană ancestrală a mediteraneeenilor aborigeni, sinteză care a impus calitatea htoniană moștenită a religiei dacice, ulterior supraviețuitoare în întregul orizontul mediteranean creștin: p. 42), apoi, dacii (supuși, potrivit lui Mihai Bărbulescu, unei represiuni cultice din partea unui popor civilizată aflat în fața violenței practicilor religioase autohtone, opinie cu care cercetătoarea ieșeană polemizează, definind cele două sisteme religioase antagonice drept cel mult „concrențiale”, nicidecum exterminatorii, lucru care ar fi probat în primul rând de evidența continuității credinței în nemurirea sufletului: p. 45). Etnologul preia conducerea demersului său și suntem din nou în fața viziunii speciale a cercetătoarei asupra finitudinii experienței umane a vieții: „Nu se va teme, evident, cel pentru care moartea nu este un sfârșit. *Nevăzutele* au un mare credit în ochii omului tradițional, fiind cel puțin la fel de «crezute» ca și *văzutele*.” (p. 46). Mai departe, „Țăranul arhetipal [...] gustă experiența *tregerii dincolo* încă în viață fiind, fiindcă pentru el hotarul dintre viață și moarte nu este o ruptură radicală, ci o limită permeabilă, labilă, abia înfripată, fugară, sau mai bine spus o limită înșelătoare: *este o limită care învecinează, nu una care desparte*.” (*Ibidem*).

Incursiunea în izvoarele documentare etnografice ale credințelor în post-existență, selectate din literatură, din arhive rare cu materiale inedite și din cercetările personale ale autoarei, ne ghidează prin surprinzătoarea, deși foarte răspândită, „pomană de viu”, prin imageria cântecelor funebre, prin practicile de comemorare regulate ori cu daruri primitiiale („primele cireșe, primii struguri ai anului, primele spice. Ale morților sunt prima bucată de pâine și primul strop de băutură de la masa de sărbătoare.” – p. 48), prin riturile de Joi Mari, de Moși, la marile sărbători, cu mesele de ofrandă direct pe pământ, apoi la Paștile Blajinilor, împlinite cu sfințenie până la șapte ani, doar ulterior „uitând” morții drumul către casă și doar după executarea ritului înmormântării secundare a osemintelor dezgropate și dăruirea de pomană a copturii „uitată” (p. 49–51).

Întâiul subcapitol, 1.1. *Thnêtoi athanatoi. Natura sufletului*, cu subdiviziunile sale: 1.1.1. *Sufletul în căutarea unei definiții*, 1.1.2. *Este sufletul nemuritor?*, 1.1.3. *Părțile sufletului*, 1.1.4. *Sufletul: pneúma, sămânță sau sânge?*, 1.1.5. *Tipuri de suflet*, 1.1.6. *Fiziologia sufletului*, 1.1.7. *Câte morți suportă sufletul?* reprezintă o doctă incursiune în istoria ideilor filosofice dedicate acestor problematici, pe care o recomand cu căldură cititorilor și din care am să rețin câteva formulări optime demersului nostru dedicat etnologiei: „sufletul este singura realitate esențială în legătură cu care omul și-a putut pune simultan problema morții și a supraviețuirii” (p. 60). „Ne putem întreba dacă „lumea fără dor” – adică fără durere, fără suferință – din bocetele românești nu reflectă aceeași stare de vag caracteristică pentru sufletul-umbră la Homer.” (p. 62). „La poporul român [...]

doar omul are suflet, în timp ce dobitoacele nu au decât un soi de abur, fum sau „pară”, duh, în sens de răsuflare, sau „ghietă”, adică viață”, lucru probat de răspunsurile majoritar afirmative identificate de autoare la întrebarea nr. 134 din *Chestionarul lingvistic* lansat de B.P. Hasdeu (p. 63). Între Pitagora și Heraclit ca limite sunt „iată, așadar, deja fixate cele două borne între care se va mișca, până în contemporaneitate, meditația antropologică: extrema raționalitate și extrema iraționalitate a sufletului omenesc” (p. 66). Indexarea sensurilor sufletului îmbogățește suplimentar etnologul prin observația asupra unui: „sens propriu secundar folosit în secolele XVII–XIX corespunzător unei practici sociale larg răspândite: „de suflet” însemna „drept suflet”, adică „drept moștenitor”, ca în basmul *Neghiniță*: «n-avem și noi un suflet, măcar de-ar fi cât o neghiniță»” (p. 67). „Repulsia față de sinucidere are, la poporul român, o justificare metafizică: actul autolitic întrerupe subzistența sufletului în lumea de dincolo, îl face să piară, adică să se risipească în neant, precum sufletele-abur ale dobitoacelor, în loc să intre în eternitate. Sinuciderea voluntară este singurul mod în care sufletul poate dispărea complet. Dispărând sufletul, ritualul de înmormântare își pierde obiectul și trebuie, prin urmare, anulat” (p. 68). Citând tradiția sapiențială românească așa cum apare înregistrată la Tony Brill, într-o narațiune în care diavolul creează omul din lut dar cere de la Dumnezeu însuflețirea acestuia, „Dumnezeu îi răspunde că da, cu condiția să i-l dea lui, și atunci Diavolul vine cu o propunere vicleană: «-Dacă vrei să mi-l dai mie mort, și viu [să fie] al tău». Comentariul naratorului este un minunat caz de paradox intuitiv: «El știa că [omul] o să trăiască mai mult mort ca viu.»” (p. 73). În viziune creștină, ne spune autoarea, „Principiul vital prezent în suflarea părinților se transmite, combinat, în momentul concepției fătului, dar apariția ca atare a unui nou suflet este opera instantanee a divinității” (p. 78).

Parcurgând, de data aceasta, istoria ideilor filosofice privitoare la suflet în paralelism istoric cu incidența elementelor de mentalitate folclorică, autoarea identifică numeroase exemple ale meditației presocratice prezente în metafizica țărănească românească, fapt ce s-ar explica prin aceea că „ambele reflectă interesul general uman pentru marile teme cu circulație indo-europeană” și ar avea drept întâi vehicol pe orfici (p. 83). Ulterior, „modelul pneumatic al sufletului a persistat din Antichitate până după Renaștere, în discursul explicativ (pseudo)științific” (p. 85), „sensul comun surselor ebraice, grecești și slavone [fiind] cel de *suflet*” (p. 87). Citând pe Antim Ivireanul cu sfaturile către duhovnici, care aduc în prim plan cazuistica sexualității și abia apoi crima, vrăjitoria, furtul etc., Astrid Cambose asertează că „în creștinism, departe de a fi disprețuită, «sămânța» este considerată mai degrabă un «fluid metafizic» decât o umoare corporală. Creștinismul este o religie ascetică, dar nu pentru că ar desconsidera componenta sexuală a lumii, dimpotrivă.” (p. 88). Citând din traducerea lui Valeriu Anania la *Facerea*, cercetătoarea observă că Duhul poate da viață unei zidiri anterior neînsuflețite, precum în cazul lui Adam, apoi „se poate «turna» peste orice om (dându-i vise și vedenii profetice, ca în *Ioil* 3:1), poate «umple» (pe proroci, mijlocind revelația), poate «umbri» (pe Fecioara Maria), poate «zămisli» (pe Hristos). Evenimentul Bunei Vestiri este infuzat de filosofie greacă [...]” (p. 90). Observația originală a autoarei asupra marilor transformări antrenate de schimbarea paradigmei lingvistice prin traducerile succesive ale cuvântului feminin ce desemnează suflul și suflarea în limba ebraică, cuvânt care este de gen masculin în slavonă și care – Duh – în română este de genul neutru, avansează ideea că „genul gramatical

atribuit acestei (unice) noțiuni a influențat și modul de înțelegere a energiei divine” (p. 91). În fine, gândirea tradițională românească ar fi atât moștenitoarea modelului neolitic al sufletului individual, model citat după C. Bălăceanu-Solnici și considerat învecinat cu cel al filosofilor greci, cât și al unei „străvechi credințe în existența sufletelor multiple” (p. 99), potrivit căreia bipartiția și tripartiția sufletelor în ritualurile funerare înseamnă că morții continuă să se amestece în lume cu cei vii, trecând nevăzuți printre oameni, ca unii ai căror ochi, odată trecuți dincolo, au ieșit din starea de orbire metafizică (observație susținută cu citarea unui document al Elenei Niculiță-Voronca: *Ibidem*). Ideea multiplicității sufletelor individuale este reluată în subcapitolul *Câte morți suportă sufletul?* (p. 108 ș.u.). Dar mai înainte, aflăm importante date inclusiv etnografice despre faptul că sufletul păstrează după moarte forma trupului locuit de el, doar mult micșorat, lucru vizibil în multe reprezentări plastice ale muririi, dimensiune care amintește de blânzii rohmani care la Paștile lor dovedesc un ou abia adunați câte doisprezece (p. 103–104); că primele 40 de zile după moarte cer din partea supraviețuitorilor mulțime de gesturi comemorative și de pomană care atestă clar prezența sufletului celui plecat (p. 107); iar că botezul post-mortem al copiilor morți nebotezați, cu numele Ion-Ioana, de frica pericolului revenirii lor după șapte ani în chipuri felurite de ființe periculoase (citată după un document aflat în arhiva noastră, AFC 421, al învățătorului Victor Babiuc), este o practică întâlnită anterior doar la sectele gnostice și într-una din scrisorile către Corinteni a apostolului Pavel (p. 110–111). Pentru un ultim areazăm al capitolului în munca cercetătorilor de la Cluj, Astrid Cambose citează din nou pe Mihai Bărbulescu, cu lucrarea sa *Interferențe spirituale în Dacia Romană*, unde se documentează amplu existența în Dacia a două concepții total opuse cu privire la viața de dincolo: *sălășluirea în mormânt și immortalitatea cerească*, ambele continuate, transmise, perpetuate, spune ea, în metafizica românească a morții (p. 122).

Al doilea capitol, *Raportul țaranului cu moartea*, co-interesează etnologul în multe din câmpurile sale de competență, de la cosmologia populară la terminologia precisă a secvențelor narrative ori rituale asociate muririi și imagologiei morții în general. Este cel mai amplu capitol al cărții, în care problematica este decupată taxonomic de către autoare în același mod original cu care ne-a obișnuit deja, infiltrat plenar de *topoi* consacrați istorico-religioși: *Dumnezeul cel viu* veterotestamentar, *Deus otiosus*, *Moartea lui Dumnezeu*, *Dualism comprehensiv: cuplul antagonic Fârtat / Nefârtat*, *Negatio mortis* etc. Foarte interesante rămân discuțiile filologice comparative cu materialul iconografic documentat de autoarea însăși (prezent în carte prin bogate ilustrații), care aduc împreună obârșia creației din neant, suscitată de Dumnezeu cel viu (p. 159), supratemporalitatea divină, natura lui Hristos și cele trei ipostasuri divine (p. 160–163), nașterea și zămislirea: „Tatăl îl naște pe Hristos, iar Maica Domnului îl face; nașterea este asimilată genezei, iar facerea este evenimentul punctual al aducerii pe lume a pruncului, parturiția. Bărbații nasc, femeile fac copii.” (p. 165), precum și suprapunerea, în ceea ce autoarea numește „o altă Geneză, una hristică” imaginată de popor, între vârstele lui Isus Cristos – prunc, tânăr, Pantocrator – și atributele Creatorului întregii firi, Dumnezeu Tatăl (p. 168–169). Valoroasă etnologic este și discuția respectivă purtată pe documentele reprezentate de colindele arhaice, citate inclusiv potrivit unor documente inedite din răspunsurile la Chestionarul lingvistic B.P. Hasdeu, aflate în Biblioteca Academiei Române din București. Ne sunt prezentate texte de colinde în care pruncul înfășat este „moș crăciun”, ori – precum

în colecția lui Alexiu Viciu – în care pruncul Hristos este Creatorul stâlpilor pământului și inițiatorul orogenezei (p. 170), el însuși fiind născut din piatră, lucru considerat un ecou al credințelor mithraice locale, al căror reper rostit e Athanasie Marienescu (p. 171). În fine, citând pe Elena Niculiță-Voronca, ne este prezentată consubstanțialitatea între trupul lui Hristos și bobul de grâu, cel care moare pentru a da viață, considerat de autoare a fi metafora predilectă pentru destinul omului, ritualizat bogat în Plugușoare (*Ibidem*). O regăsim pe Astrid Cambose însăși în concluziile subcapitolului: „termenii *facere, zidire, insuflare, concepere, zămislire, naștere și întrupare* țin, în dinamica divergenței și convergenței lor, o sferă semantică infinită – după cum infinit este obiectul lor, căruia, se pare, nu cunoașterea teologică individuală, ci numai limba, în complexitatea nuanțelor ei, îi poate răspunde pe măsură” (p. 172).

Originale și importante etnologic sunt asumțiile asupra identității funcționale dintre Fărtatele cosmogonic arhaic românesc și *deus otiosus* teoretizat anume de Mircea Eliade; mai mult, între motivele listate de folclor pentru retragerea în cer (cu cer cu tot) a lui Dumnezeu cel numit, stă incompatibilitatea dintre sacralitatea Sa și spurcăciunea firii de el create, ulterior decăzute: păcate omenești, impuritate comportamentală crescătoare (femei, fete, avorturi), nelegiuire magică (fermecătoarele), batjocura prin atingerea cu necurătenii (balegă, scârână). Dincolo de motivația divină pentru părăsirea creației sale, locul și timpul rămas gol se subscrie categoriei malefice a *ceasului rău*, umplut în schimb de rele; asemenea momente au loc, spun colindele, chiar și în rai, care poate fi prădat de odoare sfinte tocmai în vremea *otium*-ului divin, diavolește (p. 175–176). Privind comparativ către primii filosofi greci, cele două viziuni devin divergente, căci (apud Andrei Cornea) *otium*-ul zeului suprem este însuși domeniul său de activitate. Una dintre cele mai stringente probleme abordate de exegeză prin analiza materialului folkloric narativ, gnosticismul popular, este urmărită amplu, de la B.P. Hasdeu („bogomilismul ca principală orientare gnostică prezentă în spațiul culturii române vechi”: p. 182) la Mircea Eliade („legende dualiste nu sunt balcanice, ci au o uriașă răspândire geo-culturală”: p. 186), I.P. Culianu (dualismul nu e o doctrină ce se moștenește, ci un proces de gândire ce produce o infinitate de variante toate previzibile: p. 187). Andrei Oișteanu („legenda cosmogonică [...] este la români una dualistă, deci ea va genera o mentalitate mitică dualistă și o galerie de perechi de antagoniști a căror luptă reprezintă chiar forma lor de conlucrare”: *Ibidem*), Lucia Afloroaiei (dualism slab, disimetric: „adversitatea se manifestă explicit dintr-o singură parte”: *Ibidem*), pentru a oferi, finalmente, propria soluție interpretativă: „numim acest echilibru al forțelor antagonice un *dualism comprehensiv* sau *cuprinzător*” (*Ibidem*). Cearta contrariilor „nu este decât reflectarea dramatică a unui parteneriat. [...] Cearta este forma epică potrivită pentru a prezenta, în cele din urmă, o conlucrare: împotrivindu-se celuilalt, fiecare dintre antagoniști face ceea ce trebuia să facă, iar din desfășurarea acțiunilor și replicilor reciproce se compune întregul lucrării (la care *ambii* au contribuit), fie că e vorba despre cosmogonie sau despre antropogonie, despre instituirea unui cult, crearea animalelor, a obiectelor și instrumentelor casnice ș.a.m.d. Fărtatul și Nefărtatul, divinități gemelare, au totuși o ierarhie ontologică bazată pe un principiu similar celui enunțat de Aristotel [...]” (p. 188–189).

Subcapitolul care urmează, *Dumnezeu în posturi umile*, a reprezentat pentru autoarea acestor rânduri o lectură fascinantă, în care a găsit valorificate documente

din Arhiva de Folclor a Academiei Române (AFC 427 din Adrian, Mureș, AFC 271 din Valea Copcii, Mehedinți, AFC 628 din Șicovăț, Lăpușna, AFC 1146 din Cărăsău, Nimăești-Criș), dar și interpretări pline de miez avându-l ca personaj central de data aceasta pe arici, participant, așa cum știm, la „tocmirea” creației. Las pe cititor să Îl descopere el însuși în discursul cărții pe Dumnezeu umil, uituc, oarecum neștiutor și bolnav de uitarea oamenilor.

Negatio mortis: nemurirea – starea adamică; învierea – starea hristică; starea de „nemoarte” a eroului din basmul metafizic abordează perechea Hristos-Adam, atât în documente scrise, cât și în cele iconografice: de la faptul că sunt amândoi *făcuți de Dumnezeu în 25 martie*, la statutul lor urieșesc și la învierea celui dintâi dintre morți, care e Adam, odată cu coborârea lui Hristos la iad (p. 204–208). „Nu ni se spune nicăieri că i s-ar fi luat înapoi cunoașterea, ci doar că i s-a limitat viața, dându-i-se un soroc de moarte (foarte îndepărtat, odată ce a trăit 930 de ani) și că a fost urgisit să-și câștige traiul cu sudoarea frunții” (p. 207). Autoarea polemizează cu J.G. Frazer, cel care considera Pomul Cunoașterii ca fiind pomul morții, iar pe șarpe drept „primul dintre tricksterii care păcălesc moartea”, ca unul care a gustat din Pomul Vieții (interpretare greu de ocolit), pentru a reveni cu formulări memorabile: „Adam și Eva vor fi cunoscut integral, cu maximă intensitate, nostalgia paradisului pierdut, pe care îl gustaseră cu adevărat și unde trăiseră primele *trei ceasuri bune* și primele *trei ceasuri rele* din viața lor.” (p. 209) „Dacă citim metaforic izgonirea din rai, întrevădem pricina profundă a greșelii adamice: opțiunea pentru moarte.” (p. 214). În fine, invocarea motivului de basm al căutării nemuririi în două versiuni con-temporane, varianta Ispirescu culeasă în mahalaua bucureșteană, iar varianta Barbu Constantinescu provenită din folklorul țiganilor, accentuează nostalgia și jalea rezultantă după lumea pierdută, în defavoarea dorinței de nemurire (p. 215–216).

Privilegiul ridicării la cer cu trupul ne aduce pagini remarcabile despre Sântilie și despre adormirea și legendele Maicii Domnului, pagini îmbogățite suplimentar prin invocarea uriașului Enoh/ Ienac, a ciobanului din lună, a fraților originari Avel și Cain (cel care *se căinează*: p. 221), a fulgerului îngropat (cu dedicație inscripționată în locul unde a lovit fulgerul pentru zeul suprem, practică geto-dacică, citată după M. Bărbulescu: p. 222), a avantajului netăgăduit de narațiunii al morții prin trăznire („din ditun”: p. 223, vezi și nota 219, unde „sacramentul «trăsni-m-ar...», «trăsni-te-ar...» pare a nu fi fost, la origine, un blestem, ci o dorință”), culminând cu athanasia Maicii Domnului – Dumnezoaia, *verdeleanca* etc., elemente ale unei mariologii populare de o imensă „porozitate arhetipală / cognitivă” (cu termenii lui Bogdan Neagota: p. 244). Autoarea intuiește bine cum „detaliile acestui vast proces de transmitere a moștenirii culturale de la o civilizație la alta sunt inepuizabile” (p. 230).

Subcapitolul „*Moartea este un lucru care se învață*”. Două testamente abordează, prin sintagma din titlu a lui Mircea Eliade, „pedagogia culturală care poate fi asumată în plan personal: pedagogia *exempli gratia*” (p. 244), alegând moartea patriarhului Avraam și moartea ciobanului mioritic, folosind izvoarele documentare specifice: apocriful datat aproximativ în sec. II d.H., circulând în spațiul românesc începând din sec. al XVI-lea, și variantele de baladă/ colind/ cântec de leagăn/ bocet/ descântec intitulate generic „Miorița”. Întâiul caz ar demonstra „*sugestia greutății cu care omul învață să moară*”, Avraam fiind acum omul însuși, omul generic, care învață cu durere (p. 253). Al

doilea caz aduce „un alt unghi sub care poate fi cercetată cu folos problema raportului cu moartea proprie” (p. 255) și urmărește cinci aspecte socotite fundamentale: reacția ciobanului desemnat pentru sacrificiu la aflarea veștii; momentul morții; locul „astupării”; tratamentul funerar; moartea-nuntă. Folosind cu precădere scriitura lui Ion Diaconu și a lui Nicolae Saramandu asupra Mioriței, ambii descendenți din familii de păstori, ambii descriind „corespunzător, împreună cu informatorii lor, funcționalitatea baladei-colind *in situ*” (p. 257), autoarea reușește să creioneze un tablou complex al unei vieți pastorale în care soluția existențială universal-clamată a Mioriței era un mod de a viețui, oameni și turme. Sunt aduse în discuție sacrificiile de întemeiere la deschiderea stânilor (Sfântul Gheorghe) sau la întemeierea satelor, în relatările ciobanilor înșiși, apoi, variantele în care este prezent motivul tânărului mort înviat fie de mama sa, fie de o călugăriță; pomana de sufletul unui cioban tânăr mort pe neașteptate, constând dintr-o turmă de oi și un cal; în fine, argumente din texte de bocet de petrecut ciobanul mort, care cer comuniunea cu toți ciobanii morți de dincolo, chemați la Moși (text la p. 265 mai degrabă cu formă fixă – n.n.). Propunând, pe urmele Marijei Gimbutas, o continuitate de 8000 de ani a modului de viață păstoresc transhumant și pendulatoriu, Astrid Cambose vede, eliadian, centrul lumii policentrice inclusiv la strungă, unde cel ucis, menit pentru asta, va deveni „spirit ocrotitor al locului”: „Omul care «dă în strungă» astăzi se așează, fără s-o știe, într-o redutabilă succesiune paneuropeană, iar gesturile sale repetă un ritual străvechi.” (p. 267). Autoarea pledează în continuare pentru atestarea prin textul Mioriței a ritului funerar cu tratamentul cadavrului prin *expositio*, pe urmele fundamentalului studiu asupra Mioriței al profesorului Ion Taloș (din 1984), folosindu-se și de premisele arheologice prezentate de Mihai Bărbulescu și, decenii mai târziu, de Adela Toplean, precum și de eventualele documentări narrative ale unor târzii îngropări de viu (sacrificiale: ceea ce, *stricto sensu*, nu constituie un rit funerar – n.n.). Pentru Astrid Cambose, Miorița își exprimă chintesența prin nucleul de sens al testamentului ciobanului, drept „*expresia lirică a mitului de întemeiere*” (p. 273). În acord cu propria noastră opțiune metodologică, cercetătoarea asertează că „orice practică (aici, practica sacrificiului de întemeiere) are nevoie de un «scenariu» prin intermediul căruia să poată fi transmisă.” (*Ibidem*). „*Miorițele* spun «povești» paralele prin care se enunță un fapt comun tuturor: stâna are suflet, căci l-a primit în timpuri imemorabile de la un tânăr ucis ritual, deci ea va dăinui.” (p. 274).

„Bogăția impresionantă a materialului etnografic aflat în discuție”, cum îl numește Ștefan Alforoaei pe coperta IV, nu ne îngăduie să intrăm în toate amănunțele oferite de subcapitolul *Ipostaze ale morții* sau cel dedicat *Diavolului în cultura tradițională românească*, unde autoarea trece în revistă și clasifică sute de nume date diavolului, taxonii fiind „funcție de «resortul» lor semantic” (p. 311), dar lectura este o plăcere inclusiv prin conexiunile neașteptate pe care le îndrăznește autoarea și pe care le recomand cu căldură și convingere. De o relevanță etnologică particulară sunt aserțiunile din *Lupta cu agenții magici ai morții. Antagoniști, descântece, exorcisme populare, tricksteri care păcălesc moartea*: pornind de la „*legitimarea subiectivă a gândirii magice*” potrivit lui Lucian Blaga, pentru care „«sarcina magică» (adică substanțele și puterile magice) contaminatează diferite obiecte sau persoane prin contiguitate, analogie sau contrast” (p. 301), citând și pe Bronislaw Malinowski pentru care „*între obiect și magie sa se află un nexus esențial*” ce face astfel încât magia „doar printr-o transmisie absolut nemodificată, imaculată, ea

își păstrează eficiența” (p. 301–302), autoarea caută în chestionarul al doilea al lui Nicolae Densușianu (1895) tricksteri atât buni (descântătorii) cât și răi (fermecătorii, vrăjitorii, solomonarii, „babele-șamani, care-și primesc puterea vindecătoare de la iele” cu expresia lui I. Pop-Curșeu: p. 302), pentru a ajunge la E.R. Dodds și la lumina pe care acesta o dezvăluie asupra presupuselor practici catabazice șamanice locale (p. 304).

De o și mai mare importanță pentru etnologul practicant este subcapitolul *De la Testamentul lui Solomon la demonologia folclorică românească*; apelând la traducerea românească a lui Ștefan Colceriu (2010), dar și la lucrarea fundamentală a lui J.G. Frazer asupra folclorului din Vechiul Testament, autoarea recurge direct la textul apocrifului de secol I–IV în care Templul din Ierusalim va fi zidit cu ajutorul demonilor, pentru a susține și argumenta ipoteza „că numele *Obyzouth s*-a modificat până la forma românească *Avezuha*, iar *Abezethibou*, duhul cu o singură aripă, cel de sub stâlpul din Marea Roșie [...] a dat naștere sintagmei suplimentare *aripa Satanei*. [...] unirea lor în sintagma denominativă *Avestița, aripa Satanei*, secondată de diverse nume alternative, perpetuează, transcultural, imaginea și atributele perechii de demoni din *Testamentul lui Solomon*.” (p. 337–338). Autoarea citează traducerea Colceriu, noi cităm autoarea, asupra acestui relict folcloric: chemată și întrebată de Solomon care îi este numele (cine este), demonul răspunde că „noaptea dă ocol lumii după femei și, ghicindu-le sorocul nașterii, le sugrumă pruncii, că strămbă ochi, că risipește minți și îndurează trupuri, dar îi spune și faptul că numele ei scris pe o bucată de hârtie o îndepărtează de lângă femeia care naște – or, toate textele-amuletă românești *de Samcă* conțin numele demonului, în număr de 19, scrise pe o hârtie purtată la gât de lăuză sau de prunc” (p. 337). Demonstrația cercetătoarei urmărește, ca atare, două categorii de documente folclorice: „cărțile» (amulete constând din textul exorcismului, cu cele 19 nume ale demonului, însoțit de reprezentarea acestuia) și descântecul de *Samcă / de strâns / de răul-copiilor*” (p. 340). Din prima categorie, sunt discutate: cel mai vechi exorcism cunoscut în literatura noastră folclorică, textul anonim în slavonă copiat de popa Grigore din Măhaci înainte de 1600 și publicat de B.P. Hasdeu în 1879; cele zece texte-amuletă cu „Sveti Sisin” vânătorul de diavoli, devenit apoi Sfântul Sisoe și uneori înlocuit prin Arhanghelul Mihail, publicate de B.P. Hasdeu (datat cca 1550), Moses Gaster (datat cca 1799), Tudor Pamfile (datate 1836), Simeon Florea Marian (datate 1862, 1869), M. Lupescu, Ion I. Drăgoescu, iar cel mai nou, de la Cornova din Basarabia (1931), publicat de Ștefania Cristescu-Golopenția drept „*Cărticică de strâns*”; documente descoperite arheologic și păstrate azi în colecții muzeale la Turnu Severin și la Vâlcea, cum sunt plăcuța de plumb cu litere chirilice găsită la arat de un grup de țărani la Budănești, Mehedinți, cele trei table de lemn pictate cu imaginea Avestiței găsite la Călinești și la Costești, ambele în Argeș, iar a treia nelocalizată; două cărți de *Samcă* manuscrise necunoscute, aflate la Arhivele Statului, datate în sec. XVIII și în 1825, aceasta din urmă de undeva din Bacău. Spectrul de selecție a descântecelor de *Samcă* este, firesc, mult mai larg, autoarea urmărind câteva aspecte etimologice ale numelui demonului, care este și al bolii (marea majoritate a numelor populare desemnând epilepsia), dar și aspecte ale spectrului său de acțiune, care circumbulează masiv momentele esențiale legate de fertilitatea femeilor și de fragilitatea nou-născutului (de la proceduri contraceptive, la cele de protecție a nașterii și a pruncului, acest demon și ipostazele lui au un anume câmp electiv de intervenție: p. 347–355). În fine, avem parte

de o discuție larg informată asupra identității și a razei de acțiune a Ielelor (etimologie, circulație, gen proxim, diferența specifică de alte categorii aduse împreună în literatura de specialitate: p. 356–361).

Finalul capitolului al doilea discută amplu motivul baladesc Lenore, care în vestul Europei reprezintă pe logodnicul-strigoi, iar în răsăritul nostru îl reprezintă pe fratele-strigoi (discuție sprijinită pe argumentele monografiei lui Gheorghe Vrabie și pe textele baladei Voichița, precum și pe paralele cu motivul cavalcadei funebre), conchizând: „moartea este un prag care poate fi trecut – deși cu mari costuri existențiale – și înainte, și înapoi” (p. 370). Ca atare, subcapitolul abordat în subsecvent este *Moartea ca prag sau trecere. Moartea resurecțională. Elemente de metempsihoză la români?* ultimei întrebări răspunzându-i-se cu informații provenite din răspunsurile la chestionarele Nicolae Densușianu și Bogdan Petriceicu Hasdeu (inclusiv strigoizarea fiind asociată cu o formă de reîntrupare a sufletului după moarte, context în care autoarea discută jocurile de priveghi, apelând la și polemizând cu lucrarea lui Constantin Eretescu despre măștile de priveghi, drept ocazie dată pentru dramatizarea rituală a apariției unui strigoi fictiv, pentru ca cel real să nu se mai întrupeze: p. 377–378). Nu putea lipsi, și nu lipsește, abordarea creștinismului țărănesc în acord sau în siajul dogmei teologice creștine, final de capitol foarte frumos scris: *Anima naturaliter christiana. Sensul creștin al morții*, unde este abordată spovedania și împărtășania păstorească la brad, postul și abstenența, *scoaterea părțicelilor*, pluralitatea sărbătorilor (cele populare pe deasupra celor din calendarul ortodox), năzuința trupului *pneumatikos*.

Al treilea capitol schimbă perspectiva înspre *Tărâmul de dincolo și legăturile lui cu cel de aici*. Pornind de la observația că rezidă, în imaginarul tradițional românesc, un *Continuum spațio-temporal neomogen, structurat pe registre verticale și ritmuri*, unde opoziția stânga-dreapta este mai relevantă decât cea sus-jos, autoarea identifică „un argument în sprijinul ideii că reprezentările simbolice ale morții împart spațiul imaginar în registre” (p. 395), anume în așezarea pe pământ și asumarea prin ridicarea de pe pământ a pomenilor pentru morți, „sugerând continuitatea registrelor spațiale pe o verticalitate care pleacă din mormânt și ajunge în rai” (*Ibidem*). Similar, timpul arhaic „nu este convențional, ci pulsatoriu. Sunt ritmuri care cresc și descresc, divizându-l în fragmente subiective, uneori strict individuale, alteori comunitare, dar care vor avea întotdeauna o desfășurare organică” (p. 399). *Geografia mitică românească a lumii de dincolo* urmărește arhaicitatea riturilor funerare și deci a lumii de dincolo (de vârsta, musteriană, a primelor înmormântări: citată fiind Adela Toplean, p. 400), prin documentele străvechi de folclor literar despre crearea cerului, despre pricinile despărțirii cerului de pământ, despre numărul cerurilor și despre deschiderea lor, despre versurile Cântecului *Zorilor* și despre scara de ceară care leagă tărâmurile, despre *Vămile și punțile din lumea cealaltă*, despre *Peisajul lumii de dincolo* și despre *Personaje metamorfozate în plante și animale*.

Ultima parte a acestui capitol ne aduce necesara abordare a figurilor emblematică ale imaginarului funerar românesc, *Moșii și Blajinii*, în scopul „enuțării unei ipoteze privind tendința de resemantizare, de recontextualizare și de înglobare treptată a cultului *Blajinilor* în cultul familial al morților, pe de o parte, și, pe de altă parte, examinarea unor aspecte teoretice și practice legate de această resemantizare” (p. 430). Numărul crescut de Moși din tradiția noastră, ca de altfel însăși supradimensionarea cultului

morților la români, sunt considerate nu atât moșteniri ale numeroaselor contacte culturale stratificate (dacice, grecești, romane, slavo-balcanice), în sînjul cercetărilor lui Ion H. Ciubotaru, Victor Kernbach și Paul Simionescu, cât racordări ale diverselor specificități la structura profundă a culturii funerare românești. Între subiectele abordate stau: frecvența pomenirilor morților, polisemantismul și etimologia lui „a pomeni” („*A pomeni* morții trimite simbolic, așadar, la intenția de *a-i trezi* numindu-i” – p. 433); practica rituală a focurilor de Joi Mari (de la Vasile Tudor Crețu la cercetările de teren personale, cu prima atestare la Marco Bandini în secolul al XVII-lea), rămânerea sufletelor morților de la Joi Mari până la Moșii de vară, în preziua Rusaliilor (Sâmbăta Moșilor sau *Rusitori*), setea/ foamea/ neodihna morților; „slobozirea apelor” și importanța luminii/ lumânării/ pomenii de lumină, extrem ritualizate în cazul cenotafurilor; dezgroparea oaselor la șapte ani ca „*să vadă din nou lumina soarelui*” (p. 441), luminile la morminte în noaptea de Înviere; alimentele funerare („arhetipuri alimentare” identificate de Ofelia Văduva) și numele nenumărate (enumerare) ale colacilor și pomenilor funerare („pomana de țărănă” și „numele mai degrabă pitorești decât solemne” în Moldova, nume solemne și îndrăznețe în Oltenia – p. 445), Uitata muntenească de la Mucenici, colac antropomorf menit acelorora dintre morți „care s-au integrat complet părții nevăzute a neamului, adică Moșii” (p. 447); Paștile Blajinilor și ale Rohmanilor (după Lucia Berdan), odinioară sărbătoare a morților pur și simplu (după Adrian Șuștea), prezentă deja mitologic în chestionarul lui Nicolae Densușianu și în taxinomia ființelor mitice benefice a lui Constantin Eretescu („Rohmanii, Oamenii de Apă, Piticii și Blajinii” – p. 449); elementele unor „diverse «sisteme coperniciene» țărănești” (p. 451).

Foarte bogate în argumentație, documentare și interpretări sunt paginile dedicate Blajinilor prezenți în folclorul românesc: de la originile termenilor și ale figurilor mitice, la analiza mențiunilor sărbătorilor lor dedicate și practicate în documente, între care se distinge cercetarea de teren extrem de atentă a autoarei în comuna Țibănești, jud. Iași, din 2015, parte a unui efort monografic personal impresionant. Amplitudinea abordării acestui capitol se află exprimată rezumativ în câteva formulări scilicet: „Conform geografiei mitice românești, Blajinii ies rareori din ostroavele albe de pe Apa Sâmbetei, purtați de nostalgia lunii pline, deosebit de evlavioși, ei trăiesc ascetic, se roagă pentru oameni și încearcă să amâne sfârșitul lumii; după ce apocalipsa se va fi produs, însă, ei vor locui pe pământ în mijlocul oamenilor, într-o stare de ataraxie (de factură creștină, nu stoică). Ei sunt morți curați, echivalentul românesc a acelor *daimones* epichtonieni, proveniți din oamenii lipsiți de *hybris* ai vârstei de aur.” (p. 474). „Este evident faptul că există așteptarea unui ajutor din partea celor plecați «dincolo», dar nu credem că acest lucru se transpune în termenii unui negoț funerar. Dimpotrivă: credem că grija (în special feminină) pentru sufletele celor dragi este o manifestare a nevoii de a proteja viața, în toate formele ei – chiar și «viața de dincolo».” (p. 494).

Al patrulea și ultimul capitol încheie, simetric cu primul, abundenta demonstrație a cercetătoarei asupra existenței unei metafizici a morții etno-specifice spațiului cultural românesc: într-adevăr, doar o asemenea paradigmă largă poate admite în cadrele ei documente atât de diverse, în spațiu și în timp; dar perspicacitatea intuitivă a autoarei are capacitatea de a apropia coerent toate aceste documente, dovedind că există *Metafizica tradițională românească a morții – expresie rituală și lingvistică*. În acest capitol, vine

rândul reprezentărilor iconografice în vechile fresce ale bisericilor supraviețuitoare de la noi, închipuind Moartea, bogat ilustrate prin clișeele autoarei, în fotografii color. Analiza textuală reia narațiunile-document despre moartea opusă urâteniei – adică Maica Domnului, ori o pasăre frumoasă – dacă cel pe ducă este fără de păcat (copil); ori zâna funebră care vine să ia omul în *Cântecul Zorilor*; ori personajul fabulos cu multe nume: *Sila Samodiva, Giva Samogiva, Gia Samogia, Sîma Simodiva, Niagra Samodivă, Samodia, Zâna bătrână*; despre călătoria sufletului și despre repertoriul impresionant de cântece funebre: *Zorile, Zâna bătrână, Calul mohorât, De petrecut, Fir de trandafir, A suliții, Bradul, Lemnu, Cântecu ăl mare, Cocoșdaiu, Ale țărâni, Hora mortului, Strigă moartea, Cucul și moartea, Soarele și moartea, Al boilor, Harângul, bocetele*, care toate ar compune „o carte a morților românească nescrisă” (p. 514). Înțelegând bine că miza analizei îngemănate a unor materiale despărțite de o sută de ani de consemnare (manuscrite AFC, bunăoară, din răspunsurile la chestionarele lui Ion Mușlea și propriile cercetări de teren ale autoarei) este dovedirea unei legături între categoriile de documente, Astrid Cambose numește „perpetuarea cântecului ceremonial funebru dincolo de pragul secolului al XX-lea”: „o chestiune crucială pentru tema în discuție” (p. 544), care ar fi: *Mai persistă strigarea Zorilor în secolul nostru?* Ne răspunde ea: „Este posibil ca tocmai contaminarea între cântecul ceremonial funebru și bocete să fie șansa de supraviețuire a ambelor, căci arhaicitatea imaginilor vehiculate de *Zori* și *Brad* hrănește închipuirea omului cu privire la lumea de dincolo, iar caracterul personal al durerii revărsate în bocete creează cadrul viu, foarte expresiv și percutant, al acestei experiențe colective care este moartea pentru omul tradițional.” (p. 545). Glosele lingvistice idiomatice cu care se încheie acest capitol îi permit autoarei un spectru foarte personal de comentarii, de la cele mai lucide – „proliferarea conceptelor nu este însă întotdeauna semn de înțelegere” (*Ibidem*) – la cele mai ludice, tocmai pentru „a deschide apetitul cititorului spre a-și adânci propriile reflecții și intuiții pornind de la inepuizabilele resurse ale limbii vii” (p. 554).

Considerațiile finale vin să rezume și să unifice motivația fiecărui pas întemeiat de autoare de-a lungul cărții: recursul la paralela cu filosofia elină, chiar atunci când nu era de urmărit vreo filiație ideatică (căci „între sapiența tradițională și filosofia propriu-zisă funcționează adeseori principiul vaselor comunicante. Metafizica țărănească ar putea fi considerată o filosofie fără titulari...” – p. 557); căutarea *productivității gnoseologice* a faptelor de cultură populară (în ideea că „toate formele și nivelurile producției culturale *coexistă* și că ele au ca unică sorginte aptitudinea minții umane de a da sens lumii. Toate formele de expresie ale acestei aptitudini – îndeobște numită «cunoaștere» – sunt sincrone și egal îndreptățite” – p. 558); asumarea personală a subiectului („te apasă conștiința propriilor limitări ori nostalgia unui tărâm pierdut și a timpului în care s-au născut creațiile [...], timp în care între a trăi, a simți și a cunoaște poate că nu exista un hiatus” – p. 559); balansul între obiectivele urmate de etnolog/-ie (recurgând la aserțiuni istorico-disciplinare semnate de Radu Toader, Bogdan Neagota și François Laplantine) și reconfigurarea „de factură «colonială» a datelor astfel selectate, încât terenul să pară în perfect acord cu scopurile inițiale ale cercetătorului” (p. 560); în fine, metaforica preumblare trează prin pădurea de simboluri, *Arboretum* frumos stilizat pictural de către autoarea noastră: „Pădurea de simboluri e alta pentru fiecare dintre noi.” „... nu spre a o depăși am pătruns în miezul ei, croindu-ne aici propriile cărări, ci spre a o locui.”

„Arborii-simbol au rădăcini mișcătoare sau poate atât de întinse pe sub pământ, încât ei dispar și reapar sub ochii noștri, mereu la depărtarea pe care noi înșine le-o acordăm. [...] Altoră, însă, care ne-au ocrotit, făcându-ne cuib din trunchiurile lor, acestora nu le putem mulțumi îndeajuns. Le datorăm cuvinte. Le dăruim cuvinte.” (p. 562–563).

Similar, am încercat să dăruiesc în acest text prinos pentru interpretarea adăpostită în paginile cărții, anume cuvintele cele mai potrivite, care nu puteau fi răstălmăcirile ori repovestirile lectorului; am procedat similar cu mărturia finală a autoarei despre preferința de a da, pe lângă interpretarea sa, și textele pe care s-a bazat aceasta. În același scop, găsim la finalul cărții trei bogate anexe cu texte în integralitatea lor: din arhiva noastră, Arhiva de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca, apoi, din răspunsurile la chestionarul B.P. Hasdeu, aflate în Biblioteca Academiei Române din București, precum și texte din ediții de carte românească foarte veche. Lor li se adaugă un tabel comprehensiv cu numele din amuleta Avestiței, un index filologic cu *Semne suplimentare folosite pentru transcrierea fonetică*, o listă completă cu *Subiecții înregistrați*, precum și ampla și filologic impecabila bibliografie, structurată pe Manuscrise; Surse; Corpusuri de texte (crestomații, culegeri, antologii); Sinteze; Dicționare, bibliografii, sinopsisuri, instrumente de lucru; Studii și lucrări de referință; Articole și studii din periodice.

Astrid Cambose trebuie să aibă aici ultimul cuvânt, atât despre cei plecați dincolo, cât și despre cei rămași dincoace: „Nicio instanță supraumană nu este vinovată pentru moartea omului: nici Maica Sfântă sau Giva Samogiva, care l-au scris cu cerneală alături de morți, nici cocoșul din rai, care l-a chemat, nici norul de țărână care l-a ascuns și l-a purtat departe, nici chiar Moartea însăși, care l-a luat cu de-a sila. Întreaga vină o poartă cei care împlinesc ritualul înmormântării, consăteni și consăngeni celui plecat în marea călătorie. Este aici o înțelepciune arhaică. Țăranul nu se va lăsa cuprins de *hybris*, nici măcar de cel al cunoașterii.” (p. 530) „În termeni simpli, am spune că diminutivarea este în cântările din ceremonialul funebru ca o îmbrățișare în care cel rămas în urmă, adânc mișcat și aproape atins de o stare de grație, cuprinde întregul univers, adresând mângâierea sa duioasă tuturor: mortului drag, lumii, morții înseși.” (p. 539).

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

Cătălin Alexa, *Ritualul Călușului în contextul sociocultural actual*, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2022, 420 p.

Lucrarea întocmită de Cătălin Alexa drept lucrare de doctorat sub conducerea prof. univ. dr. habil. Narcisa Știucă și publicată de Editura clujeană MEGA în colecția „Teze de doctorat” este un demers complex, de proporții deosebit de însemnate, adunând laolaltă cu un spirit critic unitar, de autor, atât datele din teren, obținute prin anchete bine încheiate, cât și datele din bogata bibliografie în mod științific dedicată acestui subiect sau atingând informația istorică ce îl consemnează. Rezultă o lucrare admirabil